

ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА “ИҚТИСОДЧИ” КОНЦЕПТИНИНГ ИФОДАЛАНИШИ

Насиббоева Мукаррама¹

¹Тошкент Молия институти Андижон филиали ўқитувчиси

Қодиров Уринбой Орифжонович²

²Андижон Давлат Университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7388664>

Аннотация: Маколада “концепт” терминига кенг таъриф берилган. концептининг қиёсий чоғиштириш ёндашуви орқали концепт назарияси билан бирга қиёсланаётган тилларнинг маданияти, дунёқараши ва урф-одатлари ҳам талқин этилади. Шу билан бирга “иқтисодчи” концептининг инглиз ва ўзбек тилларидаги хусусиятлари қиёсланган, лексикология сатҳлари асосида таҳлиллар келтирилган.

Калит сўз: концепт, “иқтисодчи” концепти, мулоқот усули, стилистик бўёқ.

Аннотация: В статье дается широкое определение термина «концепт». посредством сопоставительного подхода концепта, наряду с теорией концепта, интерпретируются также культура, мировоззрение, обычаи сравниваемых языков. При этом сравниваются особенности концепта «экономист» в английском и узбекском языках, анализ проводится на уровнях лексикологии и грамматики.

Ключевые слова: концепт, концепт «экономист», способ коммуникации, стилистическая краска

Annotation: The article gives a broad definition of the term "concept". through the comparative approach of the concept, along with the theory of the concept, the culture, worldview, and customs of the languages being compared are also interpreted. At the same time, the features of the concept of "economist" in English and Uzbek are compared, the analysis is based on the levels of lexicology.

Keywords: concept, “economist” concept, communication method, stylistic paint

Мустақил Республикамизнинг жаҳон майдонида обрўси ошиб, ташқи алоқалар, маданий ва иқтисодий муносабатлар ривожланиб бораётган бир даврда хорижий тилларни ўрганиш бу тилларда оғзаки ва ёзма мулоқотни амалга ошириш ҳамда эркин фикр алмашиш компетенцияларини шакллантириш ва ривожлантиришга ёрдам беради. Ушбу когнитив жараёнда инсон борлиқдаги барча ҳодисаларни кузатади, уларга хос белги-хусусиятларни аниқлайди, уларни бир-бирига қиёслади ёки чоғиштиради. Бундай тафаккур

амаллари орқали инсон нарса-ҳодисалар ўртасидаги ўхшаш ва фарқли, тенг ва тенг бўлмаган хусусиятларни, бел-гиларни кашф этиб боради. Шу нуқтаи назардан оламни билиш қиёслаш, чоғиштириш, солиштириш ёки таққослашдан бошланади, десак муболаға бўлмайди. Мантиқшунос олим Н.И.Кондаков бу ҳақда шундай фикр билдиради: “Қиёслаш – объектив борлиқдаги нарсалар, нарса ва ҳодисалар ўртасидаги ўхшаш ва фарқли жиҳатларни аниқлашдир, бошқача айтганда, ҳар қандай предмет ва ҳодисани билиш уни бошқа бир предмет билан қиёслашдан бошланади” [1]. Шунга кўра, қиёслаш ва чоғиштириш усулларини оламнинг когнитив тасвири акс этадиган бир тил ёки бир неча қариндош ва қардош бўлмаган тилларнинг лисоний манзарасига тааллуқли ҳодисалар тадқиқига татбиқ этиш мумкин. Ушбу универсал когнитив амаллар дунё тилларини қиёсан ва чоғиштирама планда тадқиқ этишда аллақачон ўз самарасини бериб улгурган. Гап лингвистик илмий мулоқотдан муҳим ўрин олган қиёслаш ва чоғиштириш усуллари ҳақида борар экан, бу терминлар талқинига икки хил ёндашувни кузатиш мумкин. Биринчи гуруҳга мансуб тилшунос олимлар (Ж.Б.Бўронов, Г.Ю.Князева, А.Мейе, В.Д.Аракин, В.Г.Гак) ишларида ҳар қандай қариндош ва қариндош бўлмаган тиллардаги лисоний ҳодисалар тадқиқида “қиёслаш усули” (“сравнительный метод”) термини қўлланган. Иккинчи гуруҳ тилшунос олимлар (В.И.Ярцева, Ў.Қ.Юсупов, М.Абдураззақов, А.А.Брагина, С.Исаев, А.В.Михеев, Б.А.Серебренников, И.А.Стернин, А.Е.Супрун, А.В.Федоров, А.А.Филатова, R.Filipovic, R.Lado, P.Riley, М.А.Абдувалиев, .М.Ҳошимов) қиёслаш методи ва чоғиштириш методи (“контрастивный метод”) тушунчаларини ўзаро фарқлайдилар. Бу олимлар ўзаро қариндош тиллардаги лисоний ҳодисаларни ўрганишда қиёслаш атамасини қўллайдилар; чоғиштирама (контрастив) тадқиқот усули деганда эса қариндош бўлмаган турли тил оилалари ва типларига мансуб тиллардаги лисоний ҳодисаларни тадқиқ этишда қўлланадиган назарий ва амалий тадқиқот усулларини тушунадилар. Профессор Ў.Қ.Юсупов шундай ёзади: “Қардош тилларнинг тарихий ривожланиш жараёнини очиб бериш, тил-ларнинг қариндошлиги, праформа ва пратилларни аниқлаш мақсадида амалга ошириладиган тиллараро тизимли қиёслаш, “қиёсий-тарихий метод”, тилшуносликнинг ушбу методдан фойдаланадиган бўлими эса “Қиёсий-тарихий тилшуносик” номини олди” [2]

«Концепт» атамаси фалсафада У.Т.Гоббс, П.Абеляр, У.Оккам каби файласуфлар асос солган ўрта асрлар концептуализми даврига тегишли бўлиб, уларнинг фикрича, концептлар нарсалар белгиларини умумлаштирувчи ва онг томонидан унинг ички фойдаланиши учун гавдалантирилган, ўзида муҳим ва долзарб ахборотни жамлаган универсал омиллардир. «Концепт» термини илк марта С.Н.Аскольдовнинг 1928 йилда ёзилган «Концепт ва сўз» мақоласида ишлатилган.[3] Концептларга берилган таъриф ва уларнинг типологияси, уларни ўрганишга оид ёндашувлар ҳар хил бўлиб, ҳозирги замон тилшунослигида «концепт» атамасини дунё ҳақидаги билимларни намоён этиш шаклларида бири сифатида ишлатилади. Бироқ З.Д.Попова ва И.А.Стернин таъкидлашганидек, тилшуносликда концепт атамасининг олам ҳақидаги билимларни намоён этувчи турли талқинлари мавжуд. Ш.Сафаровнинг фикрича, «концепт» тушунчасининг ўта мавҳум ҳодиса эканлиги, унинг замиридаги «ментал структура» аниқ моддий кўринишга эга бўлмасдан, балки ақлий идрок жараёнида ҳосил бўладиган, тасаввурдаги тузилма эканлиги унга (концептга) тўлиқ жавоб беришни қийинлаштиради.[4]

Концепт атамасини ўзбек тилшунослари, жумладан, Ў.Юсупов, А.Нурмонов, Ш.Сафаров, Н.Маҳмудов, Д.У.Ашурова, А.Э.Маматов, Б.Р.Менглиев, З.Т.Холмонова, Д. Худайберганова каби қатор олимлар таърифлашган. Ў.Юсуповнинг фикрича: концепт билан тушунчани айсбергга ўхшатиш мумкин. Агар концепт айсберг бўлса, унинг сувдан чиқиб турган қисми тушунчадир. Ш.Сафаров: «концепт кўпжиҳатли ва кўпўлчовли ҳодисадир. Унинг шаклланиши воқеликни бевосита идрок этиш жараёнида ўзлаштирилаётган билимнинг инсон хотирасидан билим олиши ва ушбу билимнинг маълум маънода мавжуд бўлган маданий, ахлоқий қадриятлар билан мослашувини тақозо этади», деб ёзади.

Ушбу мақола доирасида кўриб чиқиладиган масала ҳам чоғиштира тилшуносликка бевосита алоқадор, унда “иктисодчи/economist” концептининг инглиз ва ўзбек тилларидаги лисоний манзараси, лисоний ифода воситаларининг майдоний хусусияти, майдонни ташкилловчи бирликлар ўртасидаги систем муносабатлар кабиларни тадқиқ этишдан иборат. “Иктисодчи/economist” концептига қуйидаги ишчи таъриф берамиз: “иктисодчи/economist” концепти – бу объектив борлиқнинг бир бўлагини ўзида акс эттирган, унга хос муҳим ва иккинчи даражали белги хусусиятлар тил эгалари миллий хотирасидан

ўрин олган, ҳиссий образ сифатида намоён бўлган, унга берилган ижобий, салбий ёки нейтрал баҳолар мажмуидир”.

"Иқтисодчи" тушунчаси "иқтисодчи" сўздан кенгроқ, чунки концепция нафақат сўзнинг маъносини, балки унинг келиб чиқиши, ўзгариши, контекстли муҳит билан боғлиқ семантик ўзгаришларни, иқтисодиёт билан бевосита боғлиқ бўлган тушунчалар ва сўзларни ҳам ўз ичига олади: "иш ҳақи", "пул" (рубл, dollar, евро), "даромад", "инфляция", "нархлар", "бозор", "капитал", "савдо-иқтисодий алоқалар", "инвестициялар", "ишлаб чиқувчилар", "ишлаб чиқариш ишчилари", "компаниялар". "Иқтисодчи" концепти "иқтисодчи" сўздан кенгроқ, чунки бу тушунча нафақат сўзнинг маъносини, балки унинг келиб чиқиши, ўзгариши, билан боғлиқ семантик ўзгаришларни ҳам ўз ичига олади.

“Иқтисодчи” концептининг структураси ва мазмуни миллийлик касб этиши боис ушбу концептнинг мазмун-мундарижаси, унинг лисоний манзараси масалаларини қариндош ва қариндош бўлмаган тиллар мисолида тадқиқ этиш нафақат лингвистик концептология учун, балки тил умумий назарияси, чоғиштирма лингвокультурология учун ҳам қимматли ва аҳамиятли натижалар бериши шубҳасиз.

Иқтисодчи - бу касб янги тушунчалар пайдо бўлиши билан пайдо бўлди: товарлар, пул, айирбошлаш. Қадимги юнонлар "икономия" сўзи иқтисодиётни бошқариш (икос – уй; номас – қонун). Шундай қилиб, ушбу концепция инновацион деҳқончилик назарияси ва амалиётини билдира бошлади. Ҳар қандай даврда ваколатли иқтисодчи ҳақиқий қаҳрамонга айланиши мумкин. Анъанавий иқтисодиётда professional - бу маълум билимларга ега ва маълум кўникмаларга ега бўлган киши. Бу сизга ишни юқори даражада бажаришга имкон беради

Хозирги ўзбек изоҳли лугатида «Иқтисодчи» концептига шундай таъриф берилади: Иқтисод+чи---тежаб-тергаб сарф қилувчи; тежамкор. Иқтисодчи уй бекаси. 2 Иқтисодиёт мутахассиси. Иқтисодчи олим.

Инглизча «Economist» шундай изоҳланади: An economist is an expert who studies the relationship between a society's resources and its production or output. Economists study societies ranging from small, local communities to entire nations and even the global economy.

Шундай қилиб, замонавий илмий-иқтисодий дунёда "иқтисодчи" тушунчаси жуда кенг ва турли усулларда қўлланилади. Ушбу концепция атрофидаги лексик ва семантик захиралар доимий равишда янгиланиб

туради. Иқтисодиётнинг бир қатор концептуал аҳамиятга ега сўзларига нисбатан деярли догматик салбий муносабат йўқолди: тежамкор, пишшик, бахил.

Замонавий луғатларда "иқтисодиёт" мавзуси кенг ёритилган. Бусря 2016-да В. В. Морковкин таҳрири остида жуда кенг ва батафсил тушунтириб берган. Икки ярим саҳифа "иқтисодиёт", "иқтисодчи", "иқтисодий", "сақлаш" ва шу каби сўз-тушунчаларни аниқлаш учун ва тавсифлашга бағишланган, унга яқин тушунчалар. "Иқтисодиёт" - учта кенгайтирилган маънога эга:

1. Ишлаб чиқаришнинг умумийлиги муайян ижтимоий-иқтисодий шаклланиш муносабатлари; иқтисодий фаолият тури ... (капиталистик, бозор, социалистик, режалаштирилган, буйруқ, кўп маданиятли, анъанавий, очиқ, ёпиқ ва ҳоказо.).

2. Молиявий ҳаётнинг ташкил етилиши, тузилиши ва ҳолати (замонавий, ривожланган, қолоқ, соғлом, касал, катта, кучли, катта, глобал ва бошқалар.). 3. Жараёнларни ўрганадиган фан товарлар ва хизматларни ишлаб чиқариш, тақсимлаш ва истеъмол қилишда юзага келади ... (назарий амалий, экспериментал ва бошқалар.).

Қуйида «иқтисодчи» ва «иқтисодий» тушунчалари келтирилган. «Иқтисодчи»-иқтисодиёт соҳасидаги олим-мутахассис; олий иқтисодий маълумотга эга мутахассис; иқтисодий университет талабаси. Иқтисодий-асос (тизим, асослар, тизим, нима тузилиши); ҳодисалар, жараёнлар, шароитлар ва бошқалар.; фан (интизом, назария, тадқиқот , ва ҳоказо.)

В. А. Раисбергнинг замонавий иқтисодий луғатида Л. Ш. Лозовский, Е. В. Стародубцев " иқтисодиёт 1) иқтисодиёт, одамлар ҳаётни таъминлаш, учрашиш учун фойдаланадиган воситалар, объектлар, жараёнлар тўплами инсон учун зарур бўлган имтиёзларни, меҳнатдан фойдаланган ҳолда яшаш шароитлари ва воситаларини яратиш орқали еҳтиёжлар; 2) қишлоқ хўжалиги фани, уни одамлар томонидан бошқариш усуллари, ишлаб чиқариш жараёнида одамлар ўртасидаги муносабатлар ва товарлар алмашинуви, иқтисодий жараёнларнинг шакллари.

Маколани «иқтисодчи/economist» концептига алоқадор сўзларни жадвали билан яқунлаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Кондаков Н.И. Логика. – Москва: Учпедгиз, 1954. – 524 с.

2. Юсупов У.К. Теоретические основы сопоставительной лингвистики. – Ташкент: Фан, 2007. – 127 с.

3. Bo'tayev Sh. English – Uzbek, Uzbek – English Dictionary. – Tashkent: “O‘qituvchi” nashriyot – matbaa ijodiy uyi, 2013. – 878 с
4. Сафаров Ш. Когнитив лингвистика. – Жиззах: “Сангзор” нашриёти, 2006. – 92 б.

